

LE REGIONALISME AFRICAIN FACE AU MULTILATERALISME CHINOIS

AFRICAN REGIONALISM FACING CHINESE MULTILATERALISM.

Auteur 1 : CHIOUA HICHAM,.

CHIOUA HICHAM, (ORCID *, Doctorant PhD, MA, etc.)

1 Faculté des sciences juridiques , économique et sociales Rabat AGDAL

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : CHIOUA .H (2026) « LE REGIONALISME AFRICAIN FACE AU MULTILATERALISME CHINOIS », African Scientific Journal « Volume 03, Num 36 » pp: 0530 – 0548.

DOI : 10.5281/zenodo.20478473

Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Cet article se penche sur la forme de diplomatie préliminaire que la Chine déploie dans le Continent Africain à savoir la diplomatie multilatérale ainsi que le cadre principale au sein duquel elle s'exerce à savoir le Forum de la coopération Chine Afrique et son cadre organisationnel, aussi il passent en revue les composantes du régionalisme africain et pose la problématique de l'asymétrie entre de celui-ci face au géant chinois en terme de force de négociation ce qui aboutit en fin de compte à la métamorphose de de cette diplomatie du multilatéralisme vers un bilatéralisme encore plus asymétrique.

Mots clés : Multilatéralisme, Régionalisme Africain, FOCAC, coopération

Abstract

This article examines the form of preliminary diplomacy that China deploys in the African continent, namely multilateral diplomacy, as well as the main framework within which it operates, namely the Forum on China-Africa Cooperation and its organizational framework. It also reviews the components of African regionalism and raises the issue of the asymmetry between the latter and the Chinese giant in terms of negotiating power, which ultimately leads to the metamorphosis of this diplomacy from multilateralism to an event more asymmetrical bilateralism.

Keywords : Multilateralism, African Regionalism, FOCAC, Cooperation

Introduction

La diplomatie multilatérale est une forme de diplomatie de plus en plus déployée dans le continent, puissance et émergences optent désormais pour cette pratique qui ne date certainement pas d'aujourd'hui, à l'instar d'eux, la Chine a créé le Forum de coopération en 2000, rendez-vous incontournable dans lequel elle réunit tous les pays africains avec laquelle elle entretient des relations diplomatiques, cependant les régions africaines ont du mal à s'imposer autant qu'acteurs politico-économique représentant les cinq régions de l'Afrique.

Nous voulons par cet le présent article, illustrer les asymétries entre ce multilatéralisme chinois et les régions africaines censés être représentés par les Communautés économiques régionales du continent.

Nous aborderons en premier lieu le cadre organisationnel du Forum, ses objectifs, les acteurs régionaux du continent, ainsi que le manque à gagner généré par l'asymétrie entre les deux blocs.

La diplomatie multilatérale est définie comme une action fondée dans un cadre de conférences auxquelles participe plus de trois États, nous parlerons des premières prémices du multilatéralisme ou de la diplomatie multilatérales lors du congrès de Vienne Bonaparte étant vaincu par la Prusse, la Russie, le Royaume Uni et l'Autriche, ceux-ci décident d'établir un ordre européen qui résista jusqu'à 1914.¹

Du point de vue théorique, le multilatéralisme, selon le libéralisme institutionnaliste incarné par l'ONU, permet de réduire les incertitudes de système internationale qualifié d'anarchique pour les réalistes comme « Thomas HOBBS », il permet également de stabiliser l'ordre mondial par des normes et des institutions, tandis que l'approche réalisme voit dans le multilatéralisme, un instrument d'hégémonie en faveur des puissances internationales, en mesure de légitimer leur attitudes coercitifs²

Le multilatéralisme est depuis 1945 devenue une forme incontestable de la coopération internationale car le monde est désormais globalisé, la mondialisation pose des problématiques à l'échelle internationale : changements climatiques, armement, droits humains, commerce multilatérale internationale, paix et sécurité internationale sont à l'ordre du jour, transcendent la souveraineté et dépassent le cadre bilatérale³, Dans sa relation avec le Continent la Chine

¹ Raoul DELCORDE corde, la diplomatie d'hier à demain, chapitre 6 la diplomatie multilatérale, 2021, Editions MARDAGA p 89 à 97.

² Jack Snyder, One World Rival Theories, 2004, Foreign policy, p52.

³ Multilatéralisme, 2019, Espace Mondiale : l'Atlas lien : <https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-tentatives-de-regulations/article-6A02-FR-multilateralisme.html>

opte pour le multilatéralisme pour des raisons organisationnelles, et stratégique , organisationnelle car il est plus facile de rencontrer les 53 pays africains⁴ avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques , dans un cadre ponctuel, stratégique car elle n'est pas le seul pays émergent à adopter cette forme de diplomatie dans le continent, l'enjeux de la concurrence n'est donc plus à démontrer.

Or il se trouve que le continent africain est immense, et se régions sont assez diversifié et différentes , en matière de ressources , de position géographiques et de proximités aux façades maritimes , il n'a y a donc pas une Afrique mais des Afriques selon l'expression de Sonia LEGOURLIEC⁵, Toutefois la diplomatie multilatérale chinoise, malgré l'existence de l'Union Africaine, autant qu'organisation continentale qui joue un rôle important de représentant et de négociation auprès de la chine, ne se heurte pas face à des acteurs régionaux capables de mieux représenter les cinq régions africaines atténuant ainsi l'asymétrie que produit un bilatéralisme généré par justement l'absence ces acteurs régionaux.

Quel est donc le manque à gagner de l'Afrique face la faiblesse de ce régionalismes et l'asymétrie qui en résulte ?

En premier lieu nous aborderons la diplomatie multilatérale pratiquée par la chine à l'égard des pays du continent : nous pensons que la chine exerce une diplomatie multilatérale d'influence dans l'Afrique , certains même l'appel la diplomatie des Forums⁶ comme forme d'expression de la puissance , c'est pour cela que nous allons consacrer la première partie de cet article à la démystification de cette diplomatie ainsi que le cadre dans laquelle elle fonctionne à savoir le FOCAC , pour pouvoir par la suite passer en revue les cinq régions de l'Afrique et les intégrations qui les représentent et enfin tenter de faire ressortir le manque de force de représentativité qui en résulte.

1 LE FORUM DE COOPERATION CHINE AFRIQUE

Peter BACHRACH ET Morton BARATZ proposent une définition de la puissance représenté par la capacité d'une entité politique interne à établir un agenda à l'international en appartenant ou en créant des institutions multilatérales dans lesquels son action dans le cadre de ses institutions soient un outils de puissance⁷, la chine s'inscrivait exactement dans cette

⁴ Chine : la réunion des coordonnateurs du FOCAC adoptent la déclaration de Changsha, 2025, Maroc diplomatique lien : <https://maroc-diplomatique.net/chine-la-reunion-des-coordonnateurs-du-focac-adopte-la-declaration-de-changsha/>

⁵ Emilie Bourgoïn , Pierre VERLUISE, Sonia LE GOURIELLEC , Une Afrique ou des Afriques , 2025, la revue géopolitique

⁶ Paul NATULYA and Leland lazarus , les leçons à tirer de la diplomatie des Forum de la chine en Afrique , en Amérique latine et dans les caraïbes , 2024, le centre d'étude stratégique de l'Afrique.

⁷ Guillaume DEVIN, Sociologie des relations internationales, 2018, PARIS LA DECOUVERTE

perspective quand elle a institué le FOCAC , dont il convient d'en aborder le cadre organisationnel et les enjeux, nous aborderons toutefois dans un premier point le cadre organisationnel de cet événement , ses organes et ses instances , ainsi que le mode de son fonctionnement en tant que cadre de la diplomatie multilatérale sino africaine , tout en relevant le rôle que jouent ou doivent jouer les acteurs régionaux du continent africains , nous nous pencherons sur ces acteurs pour une prise de conscience sur la situation du régionalisme africains en mettant en exergue d'une manière sommaire ses relations avec la chine ainsi que la manque à gagner dont souffre le Continent.

1-1 CADRE ORGANISATIONNEL DU FOCAC ET LE ROLE DES ACTEURS REGIONAUX

1-1-1 L'organisation du Forum

Autant que forme de diplomatie multilatérale , et initiative diplomatique et de coopération avec le continent dans sa globalité, Le FOCAC est une plateforme importante pour les relations sino-africaines , il est créé pendant de la première conférence des ministres tenue entre le 10 et 12 octobre 2000 à Beijing, avant que la chine ne rejoigne l'OMC⁸, il vise à promouvoir la coopération économique politique et sociale entre la chine et l'Afrique , le Forum est organisé autour de plusieurs mécanismes notamment le sommet , la conférence ministérielle et les mécanismes de coopération , ceux-ci sont constitué des Forum des Thinks Tanks , le Forum juridique et la conférence sur le dialogue entre les civilisations. Ces mécanismes permettent de promouvoir la coopération dans différents domaines tels que l'économie, la politique et la culture ⁹

Le Forum est coprésidé par la chine et un pays africain qui change a chaque Edition du sommet , la coprésidence actuelle est assurée par la chine et la république du Congo pour la période 2024-2027¹⁰

Le FOCAC , actualise à cette occasion, les grandes orientations politiques et économiques, évalue les états d'avancement des projets, et s'enquiert par la même occasion des perceptions africaines à l'égard de la coopération qu'elle leurs propose. 11

⁸ IBID (2 Paul natulya)

⁹ Le site officiel du Forum de coopération de la chine et l'Afrique : Lien : http://www.focac.org/fra/ltjj_4/ltjz/

¹⁰ Chine Afrique , réunion ministérielle pour examiner les recommandations du Focac , 2025, le 360 Afrique.

¹¹ (IBID 6)

Figure N°1 : Historique du Forum

Source : Sources : l'institut des études de sécurité publié le 04 septembre 2024

- Comme le montre la figure ci-dessus, le Forum de coopération Chine Afrique s'est réuni neuf fois de 2000 à 2024 dont quatre fois a été relevé au sommet qui réunit les chefs d'Etats et les chefs de gouvernements, tenus en 2006, 2015, 2018, et 2024, les sommets ciblent des décisions stratégiques globales et des initiatives majeurs, bien qu'il se tiennent moins souvent selon les besoins des partenaires mènent a des déclarations et a des engagement de haut niveau, en général les sommets définissent les orientations générales des relations Chine-Afrique¹²

Les conférences ministérielles qui réunissent les ministres des affaires étrangères se sont réunis de 2000 à 2024, évaluent les progrès et fixent les objectifs de coopération spécifique se tiennent tous les trois, produisent des plans détaillés pour réaliser les décisions des sommets, assurent la collaboration continue et le suivi des initiatives.¹³

Les principaux objectifs du FOCAC se résument dans la coopération économique, politique et sociale à savoir le commerce, les investissements, la coordination politique, sociale et culturelle entre la chine et les pays africains.¹⁴

¹² historique du FOCAC, l'institut d'études de sécurité, lien : <https://issafrika.org/fr/espacemedia/infographies/historique-du-focac>

¹³ Op sit

¹⁴ Ibid (9)

Nous pourrions ajouter du point de vue organisationnel que le Forum ne se tient pas exclusivement à PEKIN comme le montre la figure en haut, la version 2003 été organisé en Ethiopie, et celles de 2009, 2015, 2021 respectivement en Egypte, en Afrique du Sud et au Sénégal.

Il faut noter que le Forum se conclut par l'adoption de la conférence ministérielle d'un plan d'action sur 3 ans La dernière conférence ministérielle du FOCAC s'est déroulé à PEKIN en septembre 2024 avec un plan d'action 2025-2027 dont l'une des grandes lignes évoque significativement l'initiative de la ceinture et de la Route ainsi que l'Agenda 2063.

Enfin nous noterons que le FOCAC comprend d'autres Forum et mécanismes de coopération nous stipulerons le Forum des **Think tanks** qui a pour objectif d'activer la coopération entre think tanks africain et chinois et les établissements académiques chinois et africains , **le forum juridique** pour accélérer la collaboration juridique et garantir un cadre juridique entre les deux partie, **le Forum sur la paix et la sécurité** qui comme son nom l'indique est destiné à la coopération entre la chine et l'Afrique sur la paix et la sécurité régionale et internationale avec comme slogan « Faire taire les armes en Afrique nous retrouverons donc les même Forum dans des domaines assez diversifié **que l'agriculture, le sanitaire , l'utilisation pacifique des énergies nucléaire , l'innovation , la femme , internet et la cyber sécurité** c'est du moins ce qu'énumère le plan d'action 2025-2027¹⁵

Ensuite, chaque deux ans le comité chinois de suivi se réunis avec le corps diplomatique Africain en chine pour évaluer les plans d'actions. Selon un rapport de « développement Reimagined » établi en 2021, adressé aux décideurs politiques , à la société civile et aux universités des deux acteurs protagonistes de cette relation, l'UA autant qu'organisation internationale , dans le cadre de son agenda 2063 aspire à la croissance et la prospérité des pays africains par un certain nombre de programmes et d'initiatives appelé projets phares incluant :les infrastructures (PIDA) , l'éducation , la science , la technologie , les arts et la culture, ainsi que la paix et la sécurité , ces cadres devraient représenter des feuilles de routes pour les gouvernements Africains et leurs engagement dans le cadre du FOCAC vis-à-vis de la chine et les ODD de l'ONU¹⁶

Mais l'organisation interne du Forum ,n'est cependant pas exclusivement du ressort de la chine ni des Etats africains interagissant dans ce cadre multilatérale , car en effet si la chine est l'acteur déclencheur de ce Forum , et le principale organisateur au mois de 2000 à 2008 , il est

¹⁵ Agenda 2025-2027 du Forum de coopération Chine Afrique pekin 2024.

¹⁶ Patrick ANAM et Hannah Wanjie Ryder, Repenser le Focac pour l'Avenir ,2021, development reimagined.

naturellement , vu l'immensité du continent , et le nombre élevé des Etats et gouvernement Africains qu'il y 'ai un rôle a jouer pour un acteur régional , ce qui implique l'intervention de l'Union Africaine étant donné le rôle fédérateur et représentatif qu'elle joue e vis avis des Etats africains.

1-1-2 LES ACTEURS REGIONAUX AFRICAINS DANS LE FORUM

Nous avons déjà signalé auparavant la problématique liée à l'immensité du continent et la diversité de ses composantes géographique, ethnique , économique et politique , ainsi que les difficultés que cela pourrait poser a tout chercheur dans les affaires africaines qui voudrait entamer des études généralisés sur le continent , nous voulons à ce stade et dans le cadre de cet article qui traite entre autres le cadre multilatérale de la coopération sino africain en mettant en avant-garde l'évènement le plus important de cette forme de diplomatie a savoir le Forum coopération sino africain institué par la chine , **nous voulons à ce stade se pencher sur la nature de la réaction multilatérale du continent vis-à-vis de cette dynamique multilatérale chinoise à l'égard du continent. , autrement dit nous voulons poser la question selon laquelle :si la chine réunis les Etats africains dans un cadre multilatérale celui-ci se métamorphose en faveur finalement d'une dynamique bilatérale , est ce que le continent a les moyens ou du moins la volonté de réagir d'une manière multilatérale , collectif , ou régionale , par conséquent nous allons donc traiter de l'union africaine et son rôle dans ce multilatéralisme pour aborder ensuite les régions africaines , les communautés qui les représentent et si oui ou non jouent t'ils un rôle dans cette dynamique diplomatique.**

1-2-2 L'UNION AFRICAINE

L'union Africaine est une organisation internationale , intergouvernementale qui regroupe dans son enceinte les 55 Etats du Continent Africain, elle a été créée en 2022 , en Afrique du Sud , succédant ainsi a l'Organisation de l'Unité Africaine , l'Union Africaine s'est fixé comme objectifs de promouvoir la paix et la sécurité et la stabilité du Continent , l'accélération de l'intégration économique et politique de l'Afrique en représentant le multilatéralisme africain , ainsi que le renforcement de la solidarité entre les Etats membres et de la coopération internationale , a l'instar des organisation internationales régionales a caractère politico économique, elle est doté d'organe délibératif :la conférence des chefs d'Etat et de gouvernements , d'organe exécutif :le Conseil exécutif , le comité des représentants permanents, d'organes techniques : les comités techniques spécialisés , ainsi que d'organe de

règlement des différents tel que le Conseil de paix et de sécurité et enfin la commission de l'Union Africaine¹⁷

Depuis son adhésion au Forum de la coopération sino africaine autant que membre en 2011, l'Union Africaine joue un rôle important dans la promotion de ces relations , elle représente les intérêts des Etats africains dans ces discussions et négociation avec la chine , elle promeut la coopération régionale a l'intérieur du continent et facilite la mise en œuvre des projets et programmes du FOCAC ¹⁸.D'un geste profondément symbolique la chine a pris en charge complètement la construction du nouveau siège de l'Union Africaine a Addis Abéba avec un cout total de 150 millions d'euros¹⁹

Cependant l'Union Africaine et dont l'implication dans le Forum de coopération Chine Afrique n'était que symbolique pendant les premières années de l'évènement , a fini par rejoindre ce cadre autant que membre officiel en 2011 , elle joue désormais un rôle de représentation ,et d'organisation des Etats africains membre par l'intermédiaire de la CUA la commission de l'Union Africaine , mais son rôle ne s'arrête pas a ce niveau elle se de ploie d'une manière plus stratégique puisque nous assistons a l'alignement de initiatives mondiales de la chine et de l'Agenda 2063 de l'UA , y compris son plan décennal de mise en Œuvre de l'Agenda de la Chine Parmi ces initiatives figurent les « nouvelles routes de la soie », l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale. La synergie entre les capacités de la Chine et les besoins de l'Afrique, du moins en apparence, reste évidente. Elle a été réaffirmée dans le plan d'action de Pékin (2025-2027)²⁰.

Toujours du point de vue organisationnel l'adhésion de la commission de l'Union Africaines au FOCAC en 2008 et son accès au statut de membre permanent ainsi que l'accès des présidents de cette commission aux discours du Forum d'une part montre une certaine tentative de représentativité des Etats africains auprès de la chine a travers l'union, mais malgré l'existence de l'UA, les Etats membres négocient souvent d'une manière unilatérale avec la chine dans un manque regrettable d'une approche africaine unifiée face à la stratégie cohérente et unifiée de la chine ²¹

1-2-3 LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES ET LEURS ROLE DANS LE FORUM

¹⁷ Guy Mvelle, L'Union Africaine :Fondements , Organes , programmes et actions , 2007 l'HARMATAN.

¹⁸ Tirer partie du FOCAC pour l'inter connectivité régionale en Afrique , 2025, ISS AFRCIA

¹⁹ LA chine offre a l'Union africaine un nouveau siège , 2022, le point.

²⁰ Op cit

²¹ Tirer parti du FOCAC pour l'inter connectivité régionale en Afrique , 2025, ISS AFRCIA

Nous allons nous pencher brièvement sur les cinq régions de l'Afrique tel qu'ils ont été reconnues par l'Union africaine, nous nous arrêterons sur les propriétés de chaque région et quelques aspects de leurs coopérations avec la Chine cela nous permettra de constater l'immensité du continent, d'en relever les positions géostratégiques et géopolitiques. En parallèle nous nous pencherons sur les communautés économiques régionales qui en principe sont les intégrations régionales de ces entités, nous évaluerons ensuite sur le degré de représentativité de ces régions par les intégrations en question auprès du géant Chinois.

1-L 'Afrique du nord

Caractérisée par un climat méditerranéen, habitée essentiellement par les arabes et les berbères, le terme Afrique subsaharienne est utilisé exclusivement pour la différencier du reste du Continent²² L'Afrique du nord s'entend de l'Est en Egypte à l'ouest au Maroc en passant par la Libye la Tunisie et l'Algérie. Elle est limitée au Nord par la mer méditerranée et Au Sud par l'Afrique subsaharienne, ce qui lui confère une position géopolitique assez importante dans les relations Nord Sud. Excepté l'Egypte, et en plus de la Mauritanie les pays du Maghreb sont intégrés dans le cadre de l'Union Maghreb Arabe (UMA). L'Afrique du nord a réalisé un taux de croissance 4,6%, les exportations de la Chine vers l'Afrique du Nord ont atteint 33,2 Milliards de dollars en 2021, les IDE chinois s'élèvent à 0,4 milliards la même année, l'Afrique du Nord quant à elle exporte 4,8 milliard de dollars vers la Chine,²³ exportations composés essentiellement en matière premières car les hydrocarbures constituent l'un des préoccupations de Beijing dans la région avec le pétrole de l'Algérie et de la Libye.²⁴ Toutefois, fort est de constater que des initiatives d'industrialisation par l'intermédiaire des zones économiques spéciales surtout en Egypte et au Maroc donne un autre trait caractéristique à ces relations²⁵

2 L 'Afrique de l'ouest

Peuplé 350 millions de personnes, l'Afrique de l'ouest compte 16 pays, intégrés majoritairement dans le la CEDEAO²⁶, comme toutes les régions de l'Afrique et selon la BAD, la croissance du PIB de la région de l'Ouest, est passé de 4,4% en 2021 à 3,8% en 2022. Les relations de la Chine et l'Afrique de l'Ouest sont marquées par les échanges dont les

²² La banque Africaine de développement, Afrique Du nord vue d'ensemble, lien : <https://www.afdb.org/fr/countries/north-africa/north-africa-overview>

²³ Thierry PERRAULT, Présence chinoise en Afrique du Nord, Institut européen de la méditerranée (IEMED), 2023

²⁴ Lionel Vairon, La Chine en Méditerranée, l'émergence d'une nouvelle puissance, Dans Confluences Méditerranée 2010/3 (N° 74), pages 39 à 52 (Article de revue)

²⁵ Lien : <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211012-afrique-zes-amauray-feligonde-rapport-zones-economiques-speciales-entretien>

²⁶ OCDE : lien : <https://www.oecd.org/fr/csao-expo-milano/apropos/afriquedelouest>

ressources naturelles de cette zone constituent l'essentiel pour n'évoquer que le pétrole du Nigéria, les minerais de Fer en Guinée et en Libéria ainsi que l'or du Ghana et du Mali²⁷. Mais la Chine construit également des infrastructures, contribuent dans les questions de développement sociales, et de luttent contre la pauvreté et le terrorisme et l'aide au développement²⁸. Ces relations sont aussi motivées par la position stratégique et géopolitique de la zone. Celle-ci est considérée comme le fief des États-Unis, et de l'Europe, la Chine y exerce déjà dans un jeu géopolitique à somme nulle, une influence tout azimut dans la région, allant des ressources naturelles, des infrastructures du commerce internationale ou encore de la paix et la sécurité internationale conformément au discours qu'elle scandale à l'occasion du FOCAC.

3 L'Afrique centrale

La région de l'Afrique centrale se situe comme l'indique son nom dans le centre du continent, les pays de régions sont intégrés dans le cadre de la CEEAC et la CEEMAC. L'Afrique centrale a réalisé une accélération de la croissance en PIB en 2022, avec 5% en 2022 contre 3,4% en 2021²⁹ du essentiellement à la richesse en matière première dont la rente est essentiellement, concentrée en RDC, au Gabon et en Guinée équatoriale, mais également en Congo Brazzaville et au Tchad pays riches en pétrole et en minerais. Les puissances traditionnellement présentes dans la zone sont les États-Unis et les anciennes puissances coloniales européennes, ils ont été les acteurs protagonistes pendant la période post coloniale et ont naturellement joué un rôle pionnier en matière d'exploitation des ressources. D'autres acteurs sont entrés en jeu il y a de la deux décennie, essentiellement des puissances émergentes à leur tête la Chine qui est devenue partenaire principale du continent.³⁰

Dans sa relation avec les pays de l'Afrique centrale, la Chine semble accorder la priorité de ses investissements au secteur extractif pétrolier et minier, par le biais de ses firmes nationales internationalisées dans le cadre de ce que nous avons déjà signalé avant par l'opération « GOING OUT » ces entreprises publiques délocalisées en Afrique centrale, agissent sous la tutelle de l'EXIM BANK dans le cadre du modèle de coopération connu par les chercheurs en

²⁷ D'Emba Moussa Dembélé, Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation, Dans La Pensée, 2015/1 (N° 381), pages 29 à 46.

²⁸ Ahmed ASKAR, Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle à l'ouest africain ?, Octobre 2022, AHRAM info.

²⁹ Groupe de banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique centrale 2023, août 2023, Lien : <https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/perspectives-economiques-en-afrique-centrale-2023-la-afrique-centrale-enregistre-la-meilleure-performance-economique-en-terme-de-croissance-d'inflation-et-de-déficit-budgétaire-en-2022-par-rapport-aux-autres-régions-dafricaine#:~:text=L'Afrique%20centrale%20a%20enregistré%20une%20acc%C3%A9l%C3%A9ration%20de%20la%20croissance,3%20en%202021>.

³⁰ Op.cit.

matières de relations sino-africaines et qu'on peut résumer de la sorte : l'aide au développement, les financements des secteurs d'infrastructures, de bâtiments, de transport et autres secteurs comme l'eau potable contre les licences d'exploitation des ressources énergétiques et concessions de projets d'infrastructures délivrés par les gouvernements africains en faveur de ces entreprises³¹. Mais la Chine investit également dans le secteur manufacturier essentiellement dans les pays les plus peuplés d'habitants.³² et qui constituent de ce fait des marchés assez importants pour elle.

4 L'Afrique australe

L'Afrique australe est composée essentiellement de l'Afrique du Sud, le seul pays africain appartenant aux BRICS, l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe, en 2022, l'Afrique australe a réalisé une croissance du PIB de l'ordre de 2,7%.³³

Les échanges de l'Afrique australe avec la Chine représentent 34,4% des échanges sino-africains,³⁴ les particularités de chacun de ces pays ne laissent pas celle-ci autant que puissance industrielle, indifférente, la région produit la moitié du platine et du diamant mondialement, 36% de la production en or, 20% de la production du Cobalt, la région cependant est peu riche en pétrole si nous excluons les gisements de l'Angola.³⁵

L'Afrique du Sud constitue le géant de la région et un fort marché de consommation pour la Chine, une certaine hégémonie du pays est vivement constatée dans la région. L'Afrique du Sud est en effet le premier émetteur d'IDE dans la région et le seul pays dont l'économie est tertiaire, hormis lui, les économies des pays de la région sont peu diversifiées et pour la plupart rentières,³⁶. Pour la Chine, l'Angola est une grande réserve d'hydrocarbures, le Mozambique est une façade maritime sur l'océan indien qui offre une position stratégique pour l'accès à l'Afrique continentale, quant à la Zambie et le Zimbabwe, leurs sous-sols regorgent de matières premières.³⁷

³¹ Théophile DZAKA –KIKOUTA, L'investissement chinois en Afrique centrale, *Outremer*, 2011, n°30 P 207 à 226.

³² Op cit.

³³ Le groupe de la BAD, perspectives économiques de l'Afrique australe 2023, P1.

Le lien : chrome

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/rapport_des_perspectives_economiques_de_lafrique_australe_2023_1.pdf

³⁴ François Lafargue, *Afrique contemporaine* « Rivalité et la Chine et l'Inde en Afrique australe », *DE BOECK SUPERIEUR N222* 2007, p 167 à 172.

³⁵ Solène BAFFI, Jeanne VIVET, *L'Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation*, *Géo confluence* 2017

Lien : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afriquedynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage>

³⁶ Op SIT

³⁷ IBID (49 François LAFARGUE)

La SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe regroupe plusieurs pays de la zone dont L'Angola, le Botswana, la République Démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.³⁸ Mais certains de ces pays sont également membres du COMESA : le marché commun de l'Afrique Orientale et australe.

5 L'Afrique de l'Est

L'Afrique de l'est est composée de plusieurs Etats qui constituent la partie orientale du continent africain ayant une façade maritime sur la mer rouge, et l'océan indien, elle désigne généralement les pays de la vallée du Rift africain³⁹. La région est une zone à géométrie variable, la corne d'Afrique représente son centre avec comme composante l'Ethiopie, l'Erythrée, la Somalie et le Djibouti, mais les tendances vont vers une plus large délimitation de la zone on y ajoutant souvent le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et même le sud soudan⁴⁰. L'Afrique de l'est est la région la plus peuplée du continent avec plus de 373 millions et est qualifiée de « montagnes les plus peuplées du monde »⁴¹. Sa démographie est caractérisée par une densité de plus de 300 habitants par km²⁴². L'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé du continent avec 101 millions d'habitants, et il est dans un contexte actuel invité à rejoindre les BRICS⁴³.

38 Lien : <https://archive.uneca.org/fr/oria/pages/sadc-communaut%C3%A9-de-d%C3%A9veloppement-dafrique-australe>

³⁹ Jean-Jacques TIERCELIN, directeur de recherche au C.N.R.S., université de Rennes-I

Lien : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/rift-valleys-africains/>

⁴⁰ Marié-AUDE FOUERE, Hervé MAPEU, Une nouvelle Afrique de l'Est, Afrique contemporaine, 2015, P13a 35.

⁴¹ IBID (54) Alain GASCON

⁴² Op sit

⁴³ Lien : <https://www.marcovasco.fr/afrique/guide-afrique/population-en-afrique.html>

Figure N°2 :

Source : Agence ECOFIN, 13 avril 2020

1.2.4 5 REGIONALISME AFRICAIN FACE AU MULTILATERAMISME CHINOIS

Nous avons vu comment l'Union africaine et son cadre organisationnel assez performant autant qu'organisation internationale continentale, jouait un rôle fédérateur et représentatif important, s'agissant de sa relation avec la chine, le continent doit à l'Union une force de négociation multilatérale notamment à l'occasion du Forum de coopération Chine Afrique , , mais vu la diversité de l'Afrique, le rôle des Communautés régionales économique représentant des cinq région africaines s'imposent au même degré que l'UA , une force de négociation régionale adaptés aux réalités de chaque zone du continent s'avère cruciale .

En effet, le continent africain s'est rendu compte de l'ampleur de sa diversité il s'est donc engagé dans un processus d'intégration régionales progressif répondant a un besoin cruciale en matière de régionalisation dans le cadre de ce qu'on appelle les Communautés économiques régionales ,Toutefois leurs performance en matière de représentation des cinq régions du continent ne peut être jugé par nos soins, , mais nous savons que malgré leurs présence en permanence dans le cadre du Forum de coopération Chine Afrique , les CER Africains ne sont cependant pas membres de celui-ci ce qui a notre sens favorise ce

passage brusque du multilatéralisme au bilatéralisme, Autrement dit la faiblesse des communautés économiques régionale autant qu'acteurs régionaux et membre du FOCAC prive en quelque sorte l'Afrique d'une force de négociation supra étatique, à notre sens pouvant mieux se mesurer à la taille de la chine que les Etats eux même notamment les plus précaires, les régions africaines géographiquement et économiquement sont intégré comme expliqué en haut dans le cadre des CER , nous tenterons de se pencher brièvement sur le façonnement de ce régionalisme africain dans la mesure où il existe , ou bien il se constitue comme une partie prenante de la coopération Chine Afrique , et à quel point il y'a un manque à gagner en terme de représentativité à l'égard de la chine dans le cadre du FOCAC 44.

le FOCAC fonctionne dans un cadre multilatérale, mais réagit souvent d'une manière bilatérale , il y'aurait une préférence de la chine pour ce mode de coopération il garantit en quelque sorte un contrôle directe , des feed backs, des résultats immédiats et des une coopération apportant de solutions sur mesure⁴⁵. Toutefois, il est a noter que certains des projets d'investissement émanant du FOCAC , revêtent un caractères régional , connectant plusieurs pays d'une manière transfrontalière essentiellement par des voies ferroviaires et terrestres et des projets a caractère énergétiques , en soutien en programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) , nous pouvons citer a titre d'exemple la rénovation du chemin de fer Tanzanie-Zambie , et celui reliant l' Ethiopie a Djibouti , ainsi que certains corridors de transport appelé aussi corridors de développement⁴⁶

Dans le cadre du FOCAC 2024, la chine affirme son soutien aux communautés économique régionales pour renforcer l'intégration continentale, ceci s'opère en synergie avec l'Union Africaine et les CER comme la SADC , l'EAC , et la CEDA0 , aussi avec un soutien à l'initiative Africaine de libre échange la ZLECAF, aussi la chine s'engage à mettre en œuvre plusieurs projets d'infrastructures visant à désenclaver les pays privés de façades maritimes des ports par des corridors de transport régionaux⁴⁷

⁴⁴ Perspectives économiques en Afrique du Nord, Groupe de la Banque Africaine de développement, 2023, Le lien : <https://www.afdb.org/fr/>

⁴⁵ ibid (jana kluiver)

⁴⁶ la lettre de économique de l'Afrique de l'Est et de l'Océan indien, des corriors de transports aux corridors de developpement , Mai 2021 , N°9 , Ministère de l'économie et des finances et de la relance France.

⁴⁷ China Africa relations in transition, The FOCAC 2024 and his it's implications , 2024, Asia Pacific Task Force lien: <https://behorizon.org/china-africa-relations-in-transition-the-2024-focac-summit-and-its-implications/#:~:text=China's%20support%20for%20infrastructure%20is,the%20centre%20of%20those%20net works.>

l'intérêt de la chine pour les régions peut aussi être illustré par l'initiative de création de développement des pôles d'industrialisations désigné comme des cercle de croissance en rupture avec la vision continentale qui considère l'Afrique comme étant un bloc monolithique et de transformer la relation région africaine et chine d'une relation matière première contre produit manufacturés a une relation de production locale et transfert de technologie, nous citerons ici l'Afrique du Nord comme pôle de la logistique , de l'automobile et de l'énergie vu sa proximité avec l'Europe, l'Afrique de l'Est comme un Hub manufacturier pour le textile , le cuir et l'assemblage électronique, l'Afrique de l'ouest comme Focus de l'agroalimentaire et le ZES, l'Afrique centrale comme pôle de développement de l'extraction minière et forestière et enfin l'Afrique australe comme Hub de l'industrie lourde , les services financiers et les nouvelles technologies⁴⁸.

⁴⁸ China Africa busness council, Forum on china africa cooperation Dakar action plan (2022-2024),lien: <http://en.cabc.org.cn/?c=policys&a=view&id=38>

CONCLUSION

Nous avons vu comment il existe un lien de causalité profond entre l'esprit entrepreneuriale du FOCAC et le régionalisme en Afrique d'une part et le développement de celle-ci d'une autre part, le multilatéralisme autant que forme de diplomatie de plus en plus fréquent entre les émergents à leur tête la Chine devrait avoir son équivalent dans le continent en terme de représentativité et de capacité de négociation, favorisant des positions plus solides du Continent à l'égard de la Chine cela représente encore une faiblesse au niveau des relations sino-africaines, il y'a certainement un manque à gagner organisationnel à ce niveau ⁴⁹.

mais les régions les sous régions doivent jouer un rôle plus important car la coopération avec la Chine devrait faciliter d'avantage les inter connectivités des mouvements transnationaux entre pays africains et cela par l'engagement de la Chine en matière d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires dont le déficit dans le continent s'élèvent à plusieurs milliards de dollars⁵⁰.

Au niveau régional, donc, Les CER ne sont pas des membres officiels du FOCAC, mais participent souvent aux sommets. La Chine et les pays africains doivent encore trouver le moyen d'impliquer les CER qui constituent un élément clé du multilatéralisme africain. Les pays africains pourraient tirer profit de l'alignement des plans chinois sur les programmes des CER, en particulier lors de la création de chaînes de valeur régionales.

L'espoir de voir les communautés économiques régionales adhérer avec plus d'engagement au FOCAC reste plausible mais en attendant et en réaction à la faiblesse des intégrations régionales africaines en terme de représentativité à l'égard de la Chine, l'alternative semble bien être la dynamique bilatérale.

⁴⁹ Perspectives économiques en Afrique du Nord, Groupe de la Banque Africaine de développement, 2023, Le lien : <https://www.afdb.org/fr/>

⁵⁰ IBID (36)

BIBLIOGRAPHIE

1-Guillaume DEVIN, Sociologie des relations internationales, 2018, PARIS LA DECOUVERTE

2-Raoul DELCORDE, la diplomatie d'hier a demain, chapitre 6 la diplomatie multilatérale, 2021, Editions MARDAGA p 89 à 97.

3-Multilatéralisme, 2019, Espace Mondiale : l'Atlas lien : <https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-tentatives-de-regulations/article-6A02-FR-multilateralisme.html>

4-Chine : la réunion des coordonnateurs du FOCAC adoptent la déclaration de Changsha, 2025, Maroc diplomatique lien : <https://maroc-diplomatique.net/chine-la-reunion-des-coordonnateurs-du-focac-adopte-la-declaration-de-changsha/>

5-Emilie Bourgoïn , [Pierre VERLUISE](#), [Sonia LE GOURIELLEC](#) , Une Afrique ou des Afriques , 2025, la revue géopolitique

6-Paul NATULYA and LELAND And LAZARUS, les leçons à tirer de la diplomatie des Forum de la chine en Afrique, en Amérique latine et dans les caraïbes , 2024, le centre d'étude stratégique de l'Afrique.

7-Guillaume DEVIN, Sociologie des relations internationales, 2018, PARIS LA DECOUVERTE

8-Le site officiel du Forum de coopération de la chine et l'Afrique : Lien : http://www.focac.org/fra/ltjj_4/ltjz/

Chine Afrique, réunion ministérielle pour examiner les recommandations du Focac , 2025, le 360 Afrique.

9- Historique du FOCAC, l'institut d'études de sécurité, lien : <https://issafrica.org/fr/espace-media/infographies/historique-du-focac>

10-Agenda 2025-2027 du Forum de coopération Chine Afrique pékin 2024.

11-Patrick ANAM et Hannah WANIJE Ryde, Repenser le FOCAC pour l'Avenir ,2021, développement reimagined.

12-Guy MYELLE , L'Union Africaine :Fondements , Organes , programmes et actions , 2007 l'HARMATAN.

13-Tirer partie du FOCAC pour l'inter connectivité régionale en Afrique , 2025, ISS AFRCIA

14-LA chine offre a l'Union africaine un nouveau siège , 2022, le point.

Tirer parti du FOCAC pour l'inter connectivité régionale en Afrique , 2025, ISS AFRCIA

- 15-La banque Africaine de développement, Afrique Du nord vue d'ensemble, lien : <https://www.afdb.org/fr/countries/north-africa/north-africa-overview>
- 16-Thierry PERRAULT, Présence chinois en Afrique du Nord, Institut européen de la méditerranée (IEMED), 2023
- 17-[Lionel Vairon](#), La Chine en Méditerranée, l'émergence d'une nouvelle puissance, Dans [Confluences Méditerranée 2010/3 \(N° 74\)](#), pages 39 à 52 (Article de revue)
- 18-Lien : <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211012-afrique-zes-amauray-feligonde-rapport-zones-economiques-speciales-entretien>
- 19-OCDE : lien : <https://www.oecd.org/fr/csao-expo-milano/apropos/afriquedelouest>
- 20-[D'Emba Moussa Dembélé](#), Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation, Dans [La Pensée, 2015/1 \(N° 381\)](#), pages 29 à 46.
- 21-Ahmed ASKAR, Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle à l'ouest africain ?, Octobre 2022, AHRAM info.
- 22-Groupe de banque africaine de développement , Perspectives économiques en Afrique centrale 2023, aout 2023 , Lien : <https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/perspectives-economiques-en-afrique-centrale-2023-lafrique-centrale-enregistre-la-meilleure-performance-economique-en-terme-de-croissance-dinflation-et-deficit-budgetaire-en-2022-par-rapport-aux-autres-regions-dafrique#:~:text=L'Afrique%20centrale%20a%20enregistr%C3%A9%20une%20acc%C3%A9%20ration%20de%20la%20croissance,3%2C4%25%20en%202021..>
- 22-Théophile DZAKA –KIKOUTA, L'investissement chinois en Afrique centrale, Outremer,2011, n°30 P 207 à 226.
- 23-Le groupe de la BAD, perspectives économiques de l'Afrique australe 2023, P1.
Le lien : chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfndmkaj/https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/rapport_des_perspectives_economiques_de_lafrique_australe_2023_1.pdf
- 24-François Lafargue, Afrique contemporaine « Rivalité et la chine et l'inde en Afrique australe »,DE BOECK SUPERIEUR N222) 2007, p 167 à 172.
- 25-Solène BAFFI, Jeanne VIVET, L'Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation, Géo confluence 2017
- 26-Lien : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afriquedynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage>

27-Jean-Jacques TIERCELIN, directeur de recherche au C.N.R.S., université de Rennes-I
Marié-AUDE FOUERE, Hervé MAPEU, Une nouvelle Afrique de l'Est, Afrique
contemporaine,2015, P13a 35.

IBID (54) Alain GASCON

Lien : <https://www.mar>

[covasco.fr/afrique/guide-afrique/population-en-afrique.html](https://www.marcovasco.fr/afrique/guide-afrique/population-en-afrique.html)

Lien : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/rift-vallees-africains/>

28-Marié-AUDE FOUERE, Hervé MAPEU, Une nouvelle Afrique de l'Est, Afrique
contemporaine,2015, P13a 35.

29-Lien : <https://www.marcovasco.fr/afrique/guide-afrique/population-en-afrique.html>

Perspectives économiques en Afrique du Nord, Groupe de la Banque Africaine de
développement, 2023, Le lien : <https://www.afdb.org/fr/>

30-la lettre de économique de l'Afrique de l'Est et de l'Océan indien, des corridors de transports
aux corridors de developpement , Mai 2021 , N°9 , Ministère de l'économie et des finances et
de la relance France.

31-China Africa relations in transition, The FOCAC 2024 and his it's implications , 2024, [Asia Pacific Task Force](#) lien: [https://behorizon.org/china-africa-relations-in-transition-the-2024-focac-summit-and-its-](https://behorizon.org/china-africa-relations-in-transition-the-2024-focac-summit-and-its-implications/#:~:text=China's%20support%20for%20infrastructure%20is,the%20centre%20of%20those%20networks.)

[implications/#:~:text=China's%20support%20for%20infrastructure%20is,the%20centre%20of%20those%20networks.](https://behorizon.org/china-africa-relations-in-transition-the-2024-focac-summit-and-its-implications/#:~:text=China's%20support%20for%20infrastructure%20is,the%20centre%20of%20those%20networks.)

32-China Africa busness council, Forum on china africa cooperation Dakar action plan (2022-
2024),lien: <http://en.cabc.org.cn/?c=policys&a=view&id=38>

33-Perspectives économiques en Afrique du Nord, Groupe de la Banque Africaine de
développement, 2023, Le lien : <https://www.afdb.org/fr/>